

УДК 130.122

**ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ****PROBLEM OF FORMATION OF VITAL VALUES IN MODERN RUSSIA**©*Буслаева Е. Л.**канд. психол. наук**Московский государственный лингвистический университет**г. Москва, Россия, moselena2201@yandex.ru*©*Buslaeva E.**Ph.D., Moscow state University of linguistic**Moscow, Russia, moselena2201@yandex.ru*

Аннотация. В работе рассмотрены проблемы формирования жизненных ценностей современной молодежи, факторы и механизмы формирования ценностей, идеалов, содержание общественного сознания, выделены характеристики сегодняшних реалий жизни, представлены результаты опросы студентов методом анкетирования, выводы о тенденциях изменения жизненных ценностей в современной России.

Основные методы исследования: наблюдение, беседа, анкетирование, проективный метод незаконченных предложений.

Полученные результаты могут быть использованы в практике работы с молодежью в различных сферах жизнедеятельности.

Abstract. The article deals with problems of formation of vital values of today's youth, the factors and mechanisms of formation of values, ideals, the content of social consciousness, marked characteristics of today's realities of life, the results of a survey of students by the survey, the findings on trends in social values in modern Russia.

Basic research methods: observation, interview, questionnaire, projective method of unfinished sentences.

The results can be used in the practice of youth work in various spheres of life.

Ключевые слова: жизненные ценности, общественное сознание, социальные нормы, мировоззрение, социальные установки, ориентации современного студенчества.

Keywords: life values, social conscience, social norms, ideology, attitudes, orientations of modern students.

Проявление различных видов и типов социальных ситуаций, существующих в современной России, вызвано сложившимися материальными и духовными ценностями, общественными связями, которые закреплены в обычаях, традициях, верованиях, идеологиях и т.д., формами и уровнем развития общественного сознания.

За последние годы и десятилетия ценности в нашем обществе значительно изменились. Главенствование возможности обогащения для одних и элементарного выживания для других приводит к доминированию примитивных чувств, которые затмевают рациональную составляющую жизни человека и общества. Неопределенность будущего, близкого и далекого, в российском обществе особенно велика. Если не так давно советская семья жила планированием своей жизни на пятилетку, то сейчас — не более, чем на месяц. Это приводит к нервным срывам и в целом подрывает психосоматическое здоровье населения.

Социальные реформы, проводимые в различных сферах общественных отношений, создают актуальные и трудноразрешимые противоречия разного уровня и разной

направленности. В настоящий момент обострение этих противоречий очевидно. Статистика социальных «недугов» российского общества как на уровне социума, так и на личностном уровне свидетельствует о росте негативных тенденций в поведении больших групп населения [6].

Личность, как продукт и результат социального развития и формирования, проявляет усвоенные ею социальные нормы [2]. Для обеспечения целостности и будущности общества необходимо, чтобы люди, живущие в нем и представляющие его, были ориентированы на те ценности, которые будут способствовать сохранению и развитию общества. Духовные ценности определяют и отражают формы общественного сознания, его содержание, ценности, мировоззрение, социальные установки.

В периоды ранней юности и молодости «закладываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношение к себе, к людям, к обществу. Главные мотивационные линии в этом возрасте, связаны с активным стремлением к личностному самосовершенствованию» [5]. Механизм формирования ценностей, взглядов, идеалов во многом осуществляется средствами массовой информации, формирующих в сознании людей определенные ценностные приоритеты. «Инновационное развитие общества может стать опасным без повышения общей и психологической культуры его членов. Например, такое достижение цивилизации, как интернет, может, в одних случаях, способствовать расширению кругозора человека, а в других — снижать круг общения и ограничивать круг интересов» [1].

Содержание общественного сознания в нашем обществе за последние десятилетия обусловлено такими факторами, как приоритет частной собственности, ослабление роли образовательных социальных институтов в формировании общественного сознания, возрастание роли средств массовой информации в формировании ценностей и норм общественного сознания.

Как следствие мы констатируем факты все расходящегося конкретного поведения личности с нормами, правилами, формами общественной жизни, отражающими естественные законы развития человека, законы его социализации, законы развития сообществ и страны в целом. Так, например, данные исследований, проведенных независимым центром РАМИР, свидетельствуют, что тема информационного садизма, разрушения и гибели стала главной на ТВ. Именно поэтому 71,9% респондентов считают необходимым введение контроля над СМИ. Среди тех, кого это беспокоит, отнюдь не только люди пожилого возраста. 59,7% признавших целесообразность сдерживания телевизионщиков относится к возрастной группе от 18 до 29 лет (среди тех, кто старше 60, таковых 81,3%).

На наш взгляд, можно выделить несколько очевидных обстоятельств сегодняшнего времени:

а) фактор информационной экспансии против личности, в большей степени через ТВ, на создание у социализирующихся молодых людей «героизма» насилия, «ценности» вседозволенности, которую именуют «свободой»;

б) фактор социальной «востребованности» в обществе личностей, способных и готовых на отклоняющееся поведение, которое стало «нормой» для определенных видов и уровней нашего общественного сознания;

в) фактор ложного представления о ненаказуемости данного поведения, если личность с таким поведением «вписывается» в определенные структуры и достигает соответствующего статуса в этих структурах;

г) становления и развития в личности готовности и способности осуществлять отклоняющееся поведение, которое в педагогике называют «пониженным самоуважением» [3].

Современный мир стал более насыщенным связями и отношениями, а вместе с этим — стрессовыми, конфликтными ситуациями.

Так, Власова Н. В. обращает внимание на то, что «изучение жизненных смыслов и ценностной ориентации молодежи представляется особенно важным, если учесть рост преступлений, совершенных подростками и юношами в соотношении с общими показателями криминала, связи с постоянно возрастающей нагрузкой на интеллектуальную, духовную и деятельность сферы современных молодых людей» [4].

Изучение жизненных ценностей современных студентов позволяет судить об иерархии их ценностей и своеобразии их понимания. Методом опроса и проективным методом «Незаконченные предложения» было выявлено, что большинство студентов высказали желание иметь хорошую работу и хорошую семью. При этом само понимание «хорошей» семьи и «хорошей» работы оказалось специфичным и в большинстве случаев сводилось к материальным ценностям и материальному благополучию. Так, например, понятие «хорошая семья» трактовалось большинством девушек, как наличие любящего мужа, способного обеспечить материальное благополучие. В трактовке «хорошей работы» так же чаще всего встречались ответы, связанные с высокой заработной платой, дающей возможность «ни в чем себе не отказывать» и испытывать материальное благополучие.

Доминирование у современной молодежи России материальных ценностей можно объяснить недостаточно высоким уровнем жизни в нашей стране, но важным является и то, что у современной молодежи изменилось понимание того, каким способом можно достигать желаемых результатов.

В целом, социальная ситуация в России выглядит очень эклектично. В ней произошло и происходит смешение ценностей, взглядов, интересов, социальных установок, алгоритмов и форм бытия людей. Причем появляется это как на неосознанном подражании, так и на уровне рационального создания, воплощаемого в реальном проявлении социальных процессов.

Очевидно, что такое положение дел в последующем влечет за собой и другие проблемы, затрагивающие в целом состояние устойчивости и стабильности общества, уровень его безопасности и будущности.

Список литературы:

1. Абдурахманов Р. А. Психологическая культура как актуальная проблема современной школы. Научный вестник Волгоградского филиала РАНХиГС. Серия: Политология и социология. 2015. № 2. С. 35–39.
2. Азарнов Н. Н. Социальное взаимодействие и становление личности. В сборнике: Цивилизация знаний: инновационный переход к обществу высоких технологий Труды Девятой Международной научной конференции. 2008. С. 536–539.
3. Бушлаева Е. Л., Михалкин Н. В. Ценности современного российского общества: философско–психологический анализ. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. 2005. № 1. С. 62.
4. Власова Н. В. Формирование ценностных ориентаций современной молодежи: психолого–акмеологический аспект. Акмеология. 2015. № 4 (56). С. 267–272.
5. Власова Н. В. Экзистенциальные проблемы современного юношества. Акмеология. 2014. № 3–4. С. 53.
6. Шлычкова В. Р., Шлычкова О. Н. Девиантное поведение личности как социально–психологический и философско–культурологический феномен: теоретический анализ проблемы. Акмеология. 2006. № 1. С. 82.

References:

1. Abdurakhmanov R. A. Psikhologicheskaya kultura kak aktualnaya problema sovremennoi shkoly. Nauchnyi vestnik Volgogradskogo filiala RANKhiGS. Seriya: Politologiya i sotsiologiya. 2015. No 2. Pp. 35–39.

2. Azarnov N. N. Sotsialnoe vzaimodeistvie i stanovlenie lichnosti. V sbornike: Tsivilizatsiya znaniy: innovatsionnyi perekhod k obshchestvu vysokikh tekhnologii Trudy Devyatoi Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii. 2008. Pp. 536–539.
3. Buslaeva E. L., Mikhalkin N. V. Tsennosti sovremennogo rossiiskogo obshchestva: filosofsko–psikhologicheskii analiz. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki. 2005. No 1. Pp. 62.
4. Vlasova N. V. Formirovanie tsennostnykh orientatsii sovremennoi molodezhi: psikhologo–akmeologicheskii aspekt. Akmeologiya. 2015. No 4 (56). Pp. 267–272.
5. Vlasova N.V. Ekzistentsialnye problemy sovremennogo yunoshstva. Akmeologiya. 2014. No 3–4. Pp. 53.
6. Shlychkova V. R., Shlychkova O. N. Deviantnoe povedenie lichnosti kak sotsialno–psikhologicheskii i filosofsko–kulturologicheskii fenomen: teoreticheskii analiz problemy. Akmeologiya. 2006. No 1. Pp. 82.

*Работа поступила
в редакцию 15.09.2016 г.*

*Принята к публикации
19.09.2016 г.*